

РАЗДЕЛ 1

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

УДК 343.1

DOI

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

ЛЫСЫХ Р.С.,

преподаватель кафедры права и национальной безопасности ДОННУ, аспирант, Донецк, ДНР

АСЕЕВА Н.В.,

и.о. декана юридического факультета ДОННУ,
канд. юр. наук., доцент
Донецк, ДНР

Одной из наиболее значимых идей современности является обеспечение прав и свобод личности, как естественного свойства каждого индивида. В числе личных прав, принадлежащих гражданину, одним из таких является право на личную неприкосновенность, которое вместе с другими естественными правами составляет основу конституционного статуса личности. Научная новизна нашего исследования определяется его целями и задачами и проявляется в том, что личная неприкосновенность впервые рассматривается одновременно и как право человека, и как принцип уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: личность, неприкосновенность, уголовный процесс, принципы судопроизводства, частная жизнь, Донецк, ДНР.

THE PRINCIPLE OF PERSONAL INVALIDITY AS A FORM OF PROTECTING THE RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN

LYSYKH R.S.

Lecturer of the Department of Law and National Security, post-graduate student, Donetsk National University,
Donetsk, DPR

**ASEEVA N.V.,
Acting Dean of the Faculty of Law, Candidate of
Legal Sciences, Associate
Donetsk National University,
Donetsk, DPR**

One of the most significant ideas of our time is to ensure the rights and freedoms of the individual, as a natural property of each individual. Among the personal rights belonging to a citizen, one of these is the right to personal inviolability, which, together with other natural rights, forms the basis of the constitutional status of an individual. The scientific novelty of our research is determined by its goals and objectives and is manifested in the fact that personal inviolability is for the first time considered both as a human right and as a principle of criminal proceedings.

Keywords: personality, inviolability, criminal procedure, principles of legal proceedings, private life, Donetsk, DPR.

Актуальность. Право каждого человека на свободу и безопасность является одним из основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с конституцией. Статья 15 Конституции Донецкой Народной Республики гласит, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; арест и задержание допускаются только по решению суда. До решения суда лицо не может быть задержано более 48 часов [1]. Этот принцип отражен в ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса ДНР [3, с.192].

В соответствии со ст. 12 УПК ДНР, сущность неприкосновенности личности в сфере уголовного судопроизводства выражается в трех элементах.

Таким образом, согласно разделу 1 данной статьи, никто не может быть арестован по подозрению в совершении преступления или арестован при отсутствии законных оснований, предусмотренных УПК ДНР [2]. До решения суда лицо не может быть задержано более 48 часов. Часть 2 ст. 12 УПК ДНР предписывает лицу, в ведении которого он находится, незамедлительно освободить любого незаконно задержанного, заключенного или незаконно помещенного в медицинскую

(психиатрическую) больницу или задержанного на срок, превышающий срок, установленный УПК ДНР [4, с. 200].

Постановка задачи. В частности, ограничение свободы не может быть связано с вопросами неприкосновенности личности (например, при подписании запрета на выезд). Поэтому, чтобы прояснить этот момент, необходимо рассмотреть понятие неприкосновенности. Из-за отсутствия законодательного определения неприкосновенности личности существует множество доктринальных подходов к этому понятию.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам принципа охраны прав и свобод человека и гражданина, теории и практики его реализации в уголовном судопроизводстве посвящены научные труды целого ряда представителей уголовно-процессуальной науки, в частности: В.А. Азарова, М.Т. Аширбековой, С.С. Безрукова, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, В.М. Быкова, Е.Г. Васильевой, Т.Ю. Вилковой, Л.М. Володиной, Л.А. Воскобитовой, Н.А. Громова, Т.С. Дворянкиной, И.С. Дикарева, Т.Н. Добровольской, О.А. Зайцева, Е.А. Зайцевой, А.Ю. Епихина, К.Б. Калиновского, О.В. Качаловой, А.П. Кругликова, Л.И. Лавдаренко, А.М. Ларина, В.З. Лукашевича, П.А. Lupинской, Л.Н. Масленниковой, И.Б. Михайловской, О.В. Мичуриной, В.П. Нажимова, Ю.К. Орлова и других.

Цель статьи. Целью статьи является изучение содержания статьи 12 УПК ДНР «Неприкосновенность личности», определение спорных моментов ее конструирования и применения, а также разработка предложений совершенствованию анализируемой уголовно-процессуальной нормы.

Изложение основного материала исследования. Законодательное закрепление системы уголовного правосудия в главе 1 Уголовно-процессуального кодекса ДНР не привело к завершению дискуссии о количественном и качественном составе ее положений. Напротив, такой подход законодателя вызвал многочисленные возражения со стороны ученых и практиков. Чтобы не вдаваться в полемику вокруг понятия и критериев

разграничения принципов уголовного процесса, а также их системы, хотелось бы оценить, насколько хорошо законодатель структурировал основные принципы уголовного процесса.

Принцип личной неприкосновенности противоречит некоторым другим нормам уголовного судопроизводства.

Из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости существенной корректировки системы уголовно-процессуальных норм [8, с. 32].

Анализ различных точек зрения позволяет узко и широко трактовать понятие неприкосновенности личности. Таким образом, неприкосновенность личности в узком смысле отражает постулат уголовного судопроизводства, согласно которому никто не может быть задержан иначе как на основании решения суда.

Согласно толковому словарю В.И. Даля, слово «неприкосновенный» означает то, что нельзя трогать, кого или чего нельзя трогать. Нарушается целостность личности как социальной единицы, например, при обыске или досмотре, следственном эксперименте или визуальном осмотре. В любом случае ограничения неприкосновенности личности требуют тщательного правового регулирования. Ведь ограничение конституционного права человека на неприкосновенность должно иметь правовую основу.

Как правило, обыски лиц производятся на основании решения суда, однако чаще всего личные обыски проводятся в связи с арестом, задержанием или домашним обыском [5, с. 160]. Более того, ст. 12 УПК ДНР следует дополнить частью 3, в которой необходимо установить требование о разрешении ограничения неприкосновенности личности в случаях, прямо предусмотренных УПК.

Следует отметить, что наши предложения по совершенствованию ст. 12 УПК ДНР касаются не только человека и гражданина как социальной единицы, но и направлены на повышение качества реализации принципа защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.

Предоставленные комментарии могут быть полезны для улучшения законодательства и практики его применения.

Неприкосновенность личности гарантируется, прежде всего, Конституцией Донецкой Народной Республики.

Конституционные положения о неприкосновенности личности (статья 12 Уголовно-процессуального кодекса ДНР) также относятся к рангу принципа отправления уголовного правосудия. Однако здесь эта гарантия правового статуса человека и гражданина трактуется узко.

Следовательно, в названии статьи 12 УПК «Неприкосновенность личности» есть определенное несоответствие с его содержанием. Часть 1 ст.12 УПК ДНР предусматривает, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или лишен свободы при отсутствии предусмотренных Кодексом правовых оснований. До решения суда лицо не может быть задержано более 48 часов. Это фактическое указание на основания и условия (разумеется, в самой общей форме), на которых лицо может быть задержано или ограничено [6, с. 29].

Многообразии правовых источников принципов системы уголовного правосудия указывает на их универсальное значение для организации, как уголовного процесса, так и отправления правосудия.

Все принципы уголовного правосудия тесно взаимосвязаны и составляют единую правовую базу. Имея собственное значение, они определяют действия друг друга и образуют систему, определяющую демократическое содержание и форму уголовного правосудия.

Эта система предназначена для обеспечения единого понимания закона и применения всех требований законодательства в деятельности прокуратуры, поэтому она служит методологической основой для развития и совершенствования законодательства в области уголовного судопроизводства [7, с. 63].

К сожалению, действующие правила уголовного судопроизводства нестабильны. В поисках оптимального порядка поведения в уголовных делах законодатель иногда корректирует многие положения и целые процессуальные институты, формулируя новые положения или возвращаясь к не столь забытому старому. Такие изменения не всегда полностью соответствуют принципам, изложенным в УПК.

Изученная практика и представленные статистические данные свидетельствуют о том, что нормы, касающиеся неприкосновенности личности, носят декларативный характер, тогда как эти правовые нормы должны составлять жесткое правило практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. Законность и обоснованность выбора, изменения и отмены, превентивных мер имеют первостепенное значение для соблюдения прав личности.

Проблема законности в теории права привлекала и продолжает привлекать внимание многих авторов. Это вполне понятно, поскольку по своей теоретической сути законность как правовое явление характеризуется определенной сложностью и большим разнообразием, а на практике – неослабевающей актуальностью. В литературе нет единого мнения об определении законности. Не останавливаясь на анализе различных точек зрения, отметим, что наша позиция по данному вопросу согласуется с пониманием законности как точного и неукоснительного соблюдения и исполнения, основанных на них законов и актов всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами.

Строгое соблюдение закона основано на психологическом осознании необходимости уважать закон, готовности решать все юридические вопросы, а также на «букве» и «духе» закона.

Мы считаем, что судебный контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека в сфере уголовного правосудия не только оправдан, но и необходим. Этот вывод органично вытекает из позиции, что Республика вступила на путь

верховенства закона, а суд представляет судебную власть со всеми вытекающими из этой власти последствиями.

Несомненно, отсутствие судебного контроля, а также соответствующего механизма его реализации приводит к негативным последствиям в уголовном судопроизводстве.

Что касается судебного надзора за досудебным расследованием, то он существовал и раньше, но контрольные функции суда могли осуществляться только со стадии, осуждения. Однако эти функции судебного надзора не могли повлиять на законность предварительного расследования по конкретному делу.

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, следует ли возлагать эти контрольные функции суда на отправление правосудия или другую судебную деятельность.

Право человека на человеческую неприкосновенность и право на неприкосновенность частной жизни гарантируются различными отраслями права, включая уголовное. Основным уголовным законом, защищающим конфиденциальность, является ст. 139 Уголовного кодекса («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), но ряд других статей Уголовного кодекса также служат средством правовой защиты от незаконного вмешательства в частную жизнь.

Следует отметить, что, несмотря на остроту проблемы правовой защиты личности, частной жизни, тайны личной жизни в современном обществе и значительное количество преступлений в этой области, количество возбужденных уголовных дел по данным статьям крайне мало.

К сведениям, раскрытие которых может привести к нарушению конституционных прав граждан, относятся, прежде всего, данные, полученные в ходе судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.

Недопустимо разглашение информации, полученной в ходе судебно-медицинской экспертизы документов, почерка и письма автора, относительно содержания личных документов (писем, завещаний, дневников, ценных бумаг и т. д.).

Также не раскрывается информация, полученная с помощью фонограмм или видеофонограмм, исследованных в ходе судебно-фоноскопической экспертизы; электронные документы и другая компьютерная информация (например, содержимое базы данных, коды доступа, пароли и т.д.), полученная в результате компьютерной судебной экспертизы.

Обращаем ваше внимание, что вся вышеуказанная информация содержится на физических носителях как предмет преступления. Возникает вопрос, как квалифицировать «утечку» информации о частной жизни лица, которая была получена оперативно и не была зафиксирована процессуально в материалах уголовного дела; в равной степени это может быть любая устная информация, такая как сведения, предоставленные на слушаниях, показания очевидцев, но не включенные в протоколы соответствующих следственных действий. Мы полагаем, что, поскольку такая информация не носит процессуального характера, классификация преступного деяния согласно ст. 134 УК ДНР в этом случае невозможна.

В соответствии со ст. 134 УПК ДНР данные предварительного расследования не разглашаются, что в первую очередь является обязанностью следователя или прокурора, ведущего уголовное дело в производстве. Данные предварительного расследования могут быть разглашены только с согласия следователя, прокурора и только в той мере, в какой они считают это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не нарушает права и законные интересы преступника. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного процесса без их согласия не допускается (ч. 3 ст. 134 УПК ДНР).

Мы считаем, что разглашение информации о частной жизни участника судебного процесса или иных лиц, имевших место в судебном процессе, следует рассматривать как процессуальное нарушение, которое должно повлечь за собой уголовную ответственность. Конечно, суд должен принять меры для того,

чтобы вопросы, касающиеся частной жизни обвиняемого или других лиц, обсуждались в закрытом режиме, но иногда невозможно предотвратить спонтанные заявления и демонстрации участников открытого судебного разбирательства [9, с. 15].

Однако здесь следует иметь в виду, что основная задача судебного разбирательства – установить виновность или невиновность обвиняемого в совершении преступления, и конфиденциальность его частной жизни может быть ограничена в некоторых отношениях.

Выводы. Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что право человека на неприкосновенность и право на неприкосновенность частной жизни гарантируются различными отраслями права, включая уголовное право. Право человека на неприкосновенность – это гарантированное государством состояние человека, в котором его психофизическая целостность и индивидуальная автономия свободны от принуждения. Согласно части 2 статьи 48 Конституции ДНР такое право может быть ограничено законом. В ч. 2 ст. 10, законодатель обязывает суд, прокурора, следователя, следственный орган немедленно освободить каждого незаконно задержанного или лишеного свободы. Это требование распространяется на всех, кто был незаконно помещен в медицинскую или психиатрическую больницу и находится под стражей дольше срока, указанного в Кодексе.

Вот почему реализация принципа неприкосновенности личности поможет избежать подобных нарушений и ошибок, во всяком случае, свести их к минимуму, а также будет способствовать не только признанию и провозглашению, но и действительной защите прав и свобод граждан, в том числе их личной свободы и неприкосновенности.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики (в ред. Законов от 27.02.2015 №17-ИНС, 29.06.2015 №63-ИНС, 11.09.2015

№92-ИНС, 29.12.2017 №205-ИНС, 30.11.2018№01-ИНС, от 06.03.2020 №106-ИНС) // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – URL: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> (дата обращения: 15.11.2021).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от 24.08.2018 №240-ИНС (действующая редакция по состоянию на 29.06.2020) // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения: 15.11.2021)

3. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства / под ред. Н.С. Мановой. М.: Проспект, 2016. 192 с.

4. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и досудебном производстве: курс лекций / В. Н. Исаенко. – М.: Юрлитинформ, 2017. 198 с.

5. Ларинков А.А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела: учебное пособие / А.А. Ларинков, В. А. Шиплюк; Санкт-Петербургский юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной Прокуратуры РФ, 2015. 159 с.

6. Безруков С. С. Логические изъяны содержания отдельных принципов уголовного процесса // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 28-35.

7. Гриненко А. В. Система принципов уголовного судопроизводства // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2007. №. 2. С. 64-68.

8. Сысоев Ю.Е. Квалификация разглашения данных о частной жизни лица, полученных в ходе предварительного расследования // Российский следователь. 2011. №23. С. 31-34.

9. Гуляев А.П. Цели, задачи и принципы как фундаментальные положения уголовно-процессуального права: по закону, теории и практике // Российский следователь. 2012. №16. С. 14-19.

УДК 342.25

DOI

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,

канд. юрид. наук, доцент

кафедры административного права

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», Донецк, Донецкая
Народная Республика;**

ЧЕРКАШИНА А.Е.,

студентка группы ЮР-19-1

**факультета юриспруденции и социальных
технологий**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», Донецк, Донецкая
Народная Республика**

В статье проведен анализ особенностей организации органов местного самоуправления в разных государствах. Проанализированы конституции разных стран и нормативно-правовые акты, которые определяют статус местных органов самоуправления. Рассмотрена важность функционирования органов местного самоуправления как одного из основных демократических институтов государства.

***Ключевые слова:** местное самоуправление, органы местного самоуправления, демократия, муниципальное управление.*